

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 67–67

AKTUÁLNY LEGISLATÍVNY RÁMEC OBLASTI DIAGNOSTICKÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK *IN VITRO* CURRENT LEGISLATIVE FRAMEWORK IN THE FIELD OF DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICES *IN VITRO*

Ivan Bernát

Sekcia zdravotníckych pomôcok, ŠÚKL, Bratislava

ivan.bernat@sukl.sk

SÚHRN

Prezentácia sa zaoberá aktuálnym regulačným rámcom v oblasti diagnostických zdravotníckych pomôcok *in vitro* na základe európskej a slovenskej legislatívy, ako aj príslušných odporúčaní koordinačnej skupiny venujúcej sa zdravotníckym pomôckam – MDCG.

Informuje o povinnostiach dôležitých pre jednotlivé hospodárske subjekty (výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor), ktoré sú dôležité vzhľadom na bezpečnosť a dostupnosť diagnostických zdravotníckych pomôcok *in vitro* uvedených na trh EÚ.

Kľúčové slová: regulačný rámec; diagnostická zdravotnícka pomôcka *in vitro*, IVDR

ABSTRACT

The presentation deals with the current regulatory framework in the field of *in vitro* diagnostic medical devices based on European and Slovak legislation, as well as relevant recommendations of the coordination group dedicated to medical devices - MDCG.

It informs about the obligations important for individual economic entities (manufacturer, authorized representative, importer, distributor) which are important regarding the safety and availability of *in vitro* diagnostic medical devices placed on the EU market.

Key words: regulatory framework; *in vitro* diagnostic medical device, IVDR